

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОМОНИМОВ В ЛИНГВИСТИКЕ

ТАГОЕВА ТАБАССУМ МУЗАФАРОВНА

доктор филологических наук, профессор кафедры теории и типологии английского языка, факультета иностранных языков, Бохтарского Государственного Университета именем Носира Хусрава, Таджикистан.

***Аннотация.** Омонимия вносит трудности и в процесс усвоения иностранного языка, когда учащийся сталкивается с тем, что одна и та же языковая форма может иметь совершенно разные значения, - факт, на который в своём родном языке он обычно не обращает внимания. Анализ таких форм существенно затрудняет восприятие иноязычного текста.*

***Ключевые слова:** лингвиста, соответствующая, омонимы, исследуются, напечатанном, французском и немецком языках, Гераклита.*

Омонимия как языковое явление привлекает внимание лингвистов не первое столетие. Впервые Аристотель обозначил омонимы как «предметы, у которых только имя общее, а соответствующая этому имени речь о сущности разная». Омони́мы исследуются в работах Купера в «Грамматике (1685 года), Мердока в «Словаре различий», напечатанном в Лондоне в 1811 году. Эти и многие другие авторы приводят длинные списки омонимов с целью продемонстрировать правильное произношение слов. В 1788 году в австрийском Зальцбурге был издан лексикографический очерк А. Портитора о межъязыковых лексических соответствиях омонимичного характера во французском и немецком языках. С различной степенью полноты данная категория слов исследовалась и позднее, в XX веке, такими европейскими учёными, как Ш.Биго (1845г.), Л.Гранже (1864г.), Г.Дюбре (1894г.) и другими. В СССР в своё время были изданы дифференциальные словари, которые вслед за М.Кесслером и Ж.Дерконьи стали именоваться словарями «ложных друзей переводчика».

Ещё в 16 веке исследование слов было затронуто индийским учёным Яской, который считал язык «системой» и отметил, что язык отличается от частей речи и имеет своё образование. По мнению греческого лингвиста Гераклита, язык определял название предмета. Исследование омонимов ярко выражается в исследованиях Демократа. Он определил, что имена имеют свои значения и назвал омонимы «Н.М», синонимы тоже «Н.М». Другой знаменитый учёный Афлотун в своей книге «Кратил» определил, что кроме двух противостоящих друг другу слов, существует и третье.

Явление омонимии в таджикском и английском языках исследовалось в трудах таких современных таджикских исследователей как А. Муминов, Ш. Кабирова, М. Алламуродова, А.М.Байзоева, О.Давлатова, А.Рустамова, З.Абдулазизова и М.Н.Ахмедова. Представления таджикских исследователей относительно взгляда на «омонимы» и их типы характеризуются неоднозначностью. Большинство таджикских учёных в определении омонимии опираются скорее на звуковую сторону слова, нежели на графическое изображение.

Под омонимами понимаются слова, имеющие «одинаковую фонетическую структуру, но разное значение» Ш.Рустамов, говоря о разновидностях омонимии в терминологии, отмечал, что «широкое, сложное по границам определения и разнопричинное явление омонимии общелитературного языка в терминологии представлено не всеми своими разновидностями. Главным образом той, при которой «полисемия настолько расходится, что становится омонимией» [Рустамов, 1971, 88].

Омонимия в таджикском языке зачастую бывает вызвана случаями, когда полисемия слова настолько расходится, что утрачивается системная связь между словами. Очень редко наблюдаются случаи случайного совпадения двух слов, не имеющих ничего общего в плане этимологии. Лингвисты приводят длинные списки омонимов с целью продемонстрировать

правильное произношение слов. Несмотря на значительные успехи таджикской лексикографии, некоторые лексикосемантические категории, в том числе омонимы, долгое время оставались вне поля зрения таджикских лексикографов. Мухаммадиев, 1959; 1990; 1997; Гаффаров, 1990; Муминов 1975; Рустамов Ш, 1983; 1984; Алламуродова, 1992; Неменова, Джураев 1980; Исмоилов 1982; Мамадназаров А, 2013; Голько в 1992 г. первый и единственный «Словарь омонимов таджикского языка» был создан Ш. Кабировым (1992).

Таджикский язык имеет богатый словарный запас, который мы используем, когда описываем свои чувства, предметы и явления окружающего нас мира, излагаем свои требования и пытаемся что-то доказать. Для этого в своей речи мы используем омонимы и конверсивы, которые являются лексическими способами выражения категории "противоположности" в языке. В языке вся лексика систематична, и омонимия является одним из важнейших проявлений системных отношений в языке и мышлении. Слова и их значения существуют не отдельно друг от друга, они соединяются в нашем сознании в различные группы, причём основанием для группировки служит сходство или прямая противоположность по сходному значению.

Омонимия-это совпадение формы при неотождественности содержания. Омонимичными могут быть разнородные по структуре элементы языка. Известно, что на протяжении длительного времени исследования в области омонимии сосредотачивались на лексической омонимии. Применительно к лексической омонимии чётко сложились 3 точки зрения:

-согласно первой, наиболее ранней, признаются только этимологические (гетерогенные) омонимы, возникшие в результате случайного совпадения звуковых комплексов. Этой теории придерживались Ж.Жильерон, Р.И.Меннер, Ж.Орр, В.И.Абаев.

-согласно второй теории у лексической омонимии два исходных источника:

1) фонетическая конвергентная эволюция разных слов или форм (включая заимствования)

2) семантическая дивергентная эволюция одного слова (Булаховский Л.А., Будагов Р.А., Ульман С.)

-а согласно третьей теории возможно образование омонимов в результате словообразовательных процессов (Виноградов В.В., Смирницкий А.И., Степанов Ю.С., Балл и Ш.).

А.И.Смирницкий считает, что очень многое, связанное с проблемой омонимии, до сих пор остаётся неясным. (Смирницкий, 1948.163).

Л.В. Малаховский также отмечает, что к настоящему времени омонимия оказалась изученной значительно слабее, чем другие проявления асимметрии языкового знака такие, как полисемия, синонимия или антонимия (Малаховский, 1989.с.24). Он указывает, в частности, что до настоящего времени нет ясного определения явления омонимии, удовлетворительной классификации омонимов, что неисследованными остаются структурные и количественные характеристики омонимичных групп.

О неослабевающем интересе к явлению омонимии свидетельствуют работы последних лет, выполненные на материале разных языков. Так, Н.А.Пузанов изучает проблему конфликта омонимов на примере глаголов-омонимов среднеанглийского периода. Исследование О.Г.Борисовой посвящено омонимии терминов медицинских наук. Е.В.Федорчук рассматривает проблему межъязыковой омонимии и паронимии в близкородственных языках (на материале русского и украинского языков). Ряд работ посвящён изучению явления омонимии в карачаево-балкарском, аварском, кумыкском языках. Также данный вопрос не оставлен без внимания исследователями проблемы омонимии в языке хинди. В научной и лингвистической литературе сущность омонимии понимается неоднозначно.

По сновной работой по этому вопросу является статья в журнале «Вопросы языкознания» В.В.Виноградова «Об омонимии и смежных с ней явлениях» (Виноградов, 1968,

3). В этой статье он даёт определение омонимии и разграничивает смежные с ней явления. Так, Виноградов В.В. объясняет лексические омонимы как слова, которые звучат одинаково, но имеют совершенно разные значения. Он даёт определение омонимии как «звуковое и грамматическое совпадение языковых единиц, которые семантически не связаны друг с другом».

М.Ахмадова предлагает более обширное определение: лексическими омонимами называются два и более разных по значению слова, совпадающие в написании, произношении и грамматическом оформлении. (М.Ахмадова,2010,15-16).

Долгое время омонимия рассматривалась «как болезнь, которую необходимо лечить». Иными словами, тождественность слов, по мнению многих учёных, порождала своего рода «конфликт» омонимов с последующим выпадением из языка. Распространённым является мнение о том, что синонимия и полисемия - закономерные явления в языках, что само функционирование языка как средства общения и познания невозможно без этих явлений. Что касается омонимии, то, наоборот, этот аспект асимметрии языкового знака многими считается языковой аномалией, помехой коммуникации. Часто слушающий оказывается в затруднении, какое из нескольких разных значений, выражаемых данной языковой формой, следует выбрать для правильного понимания сообщения.

Омонимия вносит трудности и в процесс усвоения иностранного языка, когда учащийся сталкивается с тем, что одна и та же языковая форма может иметь совершенно разные значения, - факт, на который в своём родном языке он обычно не обращает внимания. Анализ таких форм существенно затрудняет восприятие иноязычного текста.

Одно из самых ранних определений омонимов принадлежит Ш. Балли, который называет омонимами «два знака, имеющие тождественные означающие и различные означаемые» (Балли, 2001, 54). Это определение является наиболее широким из всех имеющихся и слишком общим. Рассмотрим ещё несколько более современных определений омонимии и омонимов для более полного раскрытия этих понятий. В Большой Советской Энциклопедии даётся следующее определение: «Омонимия, понятие, играющее важную роль в логике, логической семантике и семиотике... представляет собой графическое и (или) фонетическое совпадение слов (и вообще знаков, знакосочетаний и словосочетаний), имеющих различный смысл и (или) значение». Они входят в аналитический строй таджикского языка и считаются не вариантами, а омонимами.

Омонимия может характеризоваться как одним, так и другим из этих признаков, или ими обоими одновременно. Это соотношение признаков хорошо выражено в определении Л. Дуровича, который называет омонимами: «два или более слов, состоящих из тождественных фонетических рядов и различающихся семантически или грамматически, или и семантически, и грамматически» (Дурович,63). Таким образом, важным является то, что все данные определения построены на различении означающих и означаемых по различным признакам.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виноградов В.В. Об омонимии и смежных явлениях // Вопросы языкознания. - 1960. - №5. - С. 3-17.
2. Мамадназаров А. Англо-таджикский словарь. - Душанбе: Сахбо, 2007. - 1080 с.
3. Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка. - Москва: Высшая школа, 1985. - 275 с.
4. Джамshedов П. Очерки по сопоставительной типологии английского и таджикского языков. - Душанбе, 1988. - 126 с.
5. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. - М.: Просвещение, 1995. - 295 с.
6. Маджидов Х. Забони адабии муосири тоҷик. Ҷ.1. Лексикология. - Душанбе, 2007. - 242 с.
7. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка: монография. - Москва: Наука, 1995. - 472 с.
8. Косимова М.Н. История таджикского литературного языка (Таърихи забони адабии тоҷик). IX-X вв. - Душанбе, 2003. - 490 с.
9. Загоруйко А.Я. Конверсия - морфолого-синтаксический способ словообразования: на материале современного английского языка: дис. ... канд. филол. наук. - М., 1961. - С. 56.
10. Камолиддинов Б. Синтаксическая синонимия и культура речи. - Душанбе: Маориф, 1986. - 133 с.
11. Акуленко В.В. Англо-русский и русско-английский словарь «ложных друзей переводчика». - Москва: Советская энциклопедия, 1969. - 384 с.
12. Зикриёев Ф.К. Структурно-семантические особенности таджикского пратансиса. - Душанбе: Дониш, 1986. - 242 с.
13. Аристотель. Сочинения в 4-х т. - М.: Мысль, 1983. - Т. 2. - 687 с.
14. Мамадназаров А. Сравнительный анализ основных типов словарей в таджикской лексикографии. - Душанбе: Эр-граф, 2013. - 260 с.
15. Кубрякова Е.С. Деривация, транспозиция, конверсия // Вопросы языкознания. - 1974. - № 5. - С. 64-76.